

POLITICAL SCIENCES

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПРАВА ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Дюсембекова М.К.,
Профессор кафедры политологии
Абдалина А.Б.
магистрант специальности «Политология» 2 курс
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Казахстан, Астана*

PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE AND RIGHTS OF ETHNIC GROUPS LIVING IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*Dyussebekova M.,
Professor of the Department of Political Science
Abdalina A.
Master's student of the specialty "Political Science" 2nd year
L.N. Gumilyov Eurasian National University
Kazakhstan, Astana*

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является исследование мер и стратегий, принимаемых в Республике Казахстан, с целью обеспечения сохранения культурного наследия и прав этнических групп. В статье рассмотрены роль государства, общественных организаций и международных инициатив в поддержании этнической и культурной гармонии, а также выявлены вызовы, с которыми сталкиваются этнические группы в Казахстане и возможные пути их решения. Для достижения данной цели рассмотрены обзор этнического состава, культурное разнообразие и его ценность, образовательные программы и языковая политика.

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the measures and strategies taken in the Republic of Kazakhstan to ensure the preservation of cultural heritage and the rights of ethnic groups. The article examines the role of the state, public organizations and international initiatives in maintaining ethnic and cultural harmony, and also identifies the challenges faced by ethnic groups in Kazakhstan and possible ways to solve them. To achieve this goal, an overview of ethnic composition, cultural diversity and its value, educational programs and language policy are considered.

Ключевые слова: многонациональное общество, этнополитика, социокультурная интеграция, межэтническое взаимодействие, международные обязательства, равенство и социальное неравенство, государственная политика.

Keywords: multinational society, ethnopolitics, socio-cultural integration, interethnic interaction, international obligations, equality and social inequality, state policy.

Республика Казахстан – это, многонациональное и полиэтническое государство, в котором проживают более 126 этнических групп, уважая свои традиции, языки и культурные особенности. Этот уникальный мозаичный характер этнического состава создает великое культурное богатство, но также вносит определенные вызовы в области управления этнополитическими процессами и правами этнических групп. В свете этих особенностей актуальность темы сохранения культурного наследия и прав этнических групп, проживающих в Республике Казахстан невозможно переоценить.

Казахстан – это, уникальная модель мирного сосуществования различных этнических групп и религий, где права и интересы каждой этнической группы имеют неоспоримое значение. Этносохранение и защита культурного наследия этнических меньшинств важны не только для поддержания со-

циокультурной гармонии в стране, но и для обогащения культурного пейзажа Республики Казахстан. Взаимопонимание и уважение между этническими группами являются фундаментальными принципами, которые способствуют укреплению национальной безопасности и устойчивости в стране.[1]

Этническая многонациональность Казахстана

Этнический состав Республики Казахстан является одним из самых разнообразных среди бывших советских республик и стран Средней Азии. Казахстан придерживается политики многонациональности и мультикультурного общества, что создает уникальное культурное богатство и разнообразие национальных групп. Ниже представлен обзор наиболее крупных этнических групп, проживающих в Казахстане:

1. **Казахи:** Казахи являются наибольшей этнической группой и составляют большинство населения Республики Казахстан. Официальным государственным языком является казахский, и казахская культура играет важную роль в обществе.

2. **Русские:** Русские - вторая по численности этническая группа в Казахстане. Они составляют значительное меньшинство и проживают преимущественно в городах и горнодобывающих регионах. Русский язык традиционно использовался как язык межэтнического общения.

3. **Узбеки:** Узбеки - третья по численности этническая группа в Казахстане. Они обычно сосредоточены в южных регионах страны и занимаются сельским хозяйством.

4. **Уйгуры:** Уйгуры проживают в южных регионах Казахстана, в основном вблизи границы с Киргизией и Китаем. Они обладают собственной культурой и традициями.

5. **Татары:** Татары - крупное этническое сообщество в Казахстане, преимущественно концентрирующееся в южных и восточных областях. Татарский язык и культура имеют долгую историю в регионе.

6. **Украинцы:** Украинцы также являются значительной этнической группой, особенно в северных регионах Казахстана. Они сосредоточены в городах и занимаются различными видами деятельности.

7. **Корейцы:** Корейцы в Казахстане имеют собственную культуру и обычаи, и они проживают в различных областях страны, включая Алматы и Караганда.

8. **Немцы:** Немцы были исторически значительной этнической группой в Казахстане, и их наследие остается в различных аспектах культурной жизни страны.

9. **Другие этнические группы:** Кроме перечисленных, в Казахстане проживает множество других этнических групп, включая киргизов, дунган, таджиков, башкир, караимов и др.[2]

Этническое разнообразие Казахстана создает многообразие культурных традиций, языков и обычаев, что делает страну уникальной и интересной для исследования в контексте многонационального сосуществования и управления этнополитическими процессами. Важность защиты прав и культурного наследия этнических групп в Казахстане является ключевой составляющей общей политики и национальной гармонии в стране.

Культурное разнообразие в Республике Казахстан играет ключевую роль в формировании богатой и уникальной культурной ткани этой страны. С различными этническими группами, каждая из которых приносит с собой свои традиции, языки, обычаи и искусство, Казахстан обогащается множеством культурных элементов. Многонациональное общество Казахстана способствует интенсивному взаимодействию между различными этническими группами. Это взаимодействие способствует обмену культурными ценностями, знаниями и опытом, что в конечном итоге укрепляет социокультур-

ную интеграцию. Каждая этническая группа приносит с собой свои уникальные культурные традиции. Это включает в себя музыку, танцы, кулинарные блюда, национальные праздники, религиозные обряды и другие аспекты культуры. Богатство таких традиций создает культурное богатство и разнообразие, которое может быть источником гордости для национального сообщества.

Казахстан является многоязычной страной, где сосуществуют различные языки, включая казахский, русский, узбекский, уйгурский, татарский и многие другие. Это создает языковой плавильный котел, где люди могут общаться и обмениваться идеями на разных языках, что способствует лингвистическому разнообразию.

Культурное разнообразие привлекает внимание туристов и исследователей со всего мира. Туризм и культурный обмен способствуют обогащению экономики и образовательной сферы страны. Защита и поощрение культурного разнообразия способствует социокультурной гармонии и укреплению мирного сосуществования различных этнических групп. Это важно для обеспечения стабильности и развития страны.

Культурное разнообразие в Казахстане является национальным богатством, которое формирует уникальный культурный ландшафт и способствует разностороннему развитию страны. Этнические группы в Казахстане продолжают сохранять свои традиции и одновременно участвуют в создании мозаики культурного разнообразия, что является важной частью казахстанской национальной идентичности.

Правовая основа и международные обязательства

Правовая основа и международные обязательства играют важную роль в обеспечении прав этнических групп и сохранении культурного наследия в Республике Казахстан. Законы и международные соглашения обеспечивают рамки и структуры для защиты и содействия правам этнических групп. В Казахстане, как и во многих других странах, право является основой для поддержания гармоничных этнических отношений и соблюдения культурного разнообразия. В этой связи, ниже представлены основополагающие документы гарантирующие права и свободы этнических культур:[3]

• **Конституция Республики Казахстан:** Конституция Казахстана является основным правовым документом, который определяет принципы равенства и недискриминации всех граждан Республики Казахстан, независимо от их этнической принадлежности. Это важное положение гарантирует защиту прав этнических меньшинств.[4]

• **Законодательство:** Казахстан имеет законы, которые регулируют вопросы, связанные с правами этнических групп. Например, Закон "О языках в Республике Казахстан" и Закон "О миграции" предоставляют правовую основу для соблюдения языковых прав и статуса мигрантов.

• **План национальных действий:** Казахстан разработал Национальный план действий по

правам человека, который включает в себя меры по защите прав этнических групп и содействию многонациональному сосуществованию.

- **Международные обязательства:** Казахстан является участником различных международных соглашений и конвенций, направленных на защиту прав этнических меньшинств и поддержание культурного разнообразия. К примеру, Казахстан является членом Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Европейской хартии региональных или меньшинственных языков.[5]

- **Национальные институты и омбудсмены:** Казахстан создал национальные институты, такие как уполномоченный по правам человека и Комитет по межнациональным отношениям, которые занимаются вопросами прав этнических групп.

Право играет фундаментальную роль в обеспечении соблюдения прав этнических меньшинств и защите культурного разнообразия. Важность правовой основы и соблюдения международных обязательств не может быть недооценена, так как они являются ключевыми факторами для обеспечения мира, стабильности и уважения культурных прав всех этнических групп в Казахстане.

Меры и стратегии сохранения культурного наследия и прав этнических групп

Образовательные программы играют важную роль в сохранении культурного наследия этнических групп в Республике Казахстан. Они способствуют сохранению традиций, языков, истории и культурных ценностей, а также обеспечивают интеграцию этнических меньшинств в образовательную систему. Образовательные программы могут включать языковое обучение, что позволяет сохранять и передавать родные языки этнических меньшинств. Наличие качественных учебных программ на родных языках помогает детям сохранять и развивать свой язык и культурные идентичности. Школы и учебные заведения могут включать в свои программы культурные мероприятия, уроки и курсы по изучению культуры, искусства и истории этнических меньшинств. Это помогает детям узнавать о своих традициях и ценностях.

Разработка и распространение образовательных ресурсов, таких как учебники, учебные материалы и онлайн-курсы, способствует доступу к информации о культурном наследии этнических групп. Эти ресурсы помогают не только этническим меньшинствам, но и всем учащимся узнавать и понимать разнообразие культур. Образовательные учреждения могут сотрудничать с музеями и культурными центрами, чтобы обогатить образовательный процесс и предоставить студентам возможность познакомиться с выставками, лекциями и исследованиями, связанными с культурным наследием. Образовательные институты могут предоставлять учебные программы и курсы для будущих учителей, чтобы подготовить их к работе с многонациональными классами. Обучение учителей о культурных различиях и методах преподавания

культурного наследия также является важной частью данной стратегии. Поддержка инклюзивного образования, которое включает учащихся с различными культурными и языковыми фонами, способствует созданию более разнообразной и инклюзивной образовательной среды.[7]

Образовательные программы представляют собой ключевой механизм для передачи и сохранения культурного наследия, а также способствуют обогащению культурного разнообразия. Они поддерживают сознание собственной идентичности, сохранение языков и традиций, а также способствуют мирному сосуществованию различных этнических групп в Казахстане.

Программы межэтнического взаимодействия в Казахстане имеют ключевое значение для обеспечения гармоничных отношений между различными этническими группами, укрепления социокультурной интеграции и поддержания мира и стабильности в стране. Казахстан разработал разнообразные программы и стратегии, направленные на содействие межэтническому взаимодействию и укреплению общественного согласия. Вот несколько ключевых программ и мер, связанных с межэтническим взаимодействием.

Казахстан активно разрабатывает и внедряет государственные политики и стратегии, направленные на укрепление межэтнических отношений. Эти политики включают в себя меры по защите прав этнических меньшинств и обеспечению их участия в общественной и политической жизни. В различных регионах Казахстана функционируют центры межнационального взаимодействия, которые способствуют обмену опытом, проведению образовательных мероприятий и культурных программ, а также оказывают консультации в вопросах межэтнических отношений. Программы образования включают в себя обучение межэтническому взаимодействию и культурному разнообразию. Школы и университеты предоставляют уроки и курсы, которые помогают студентам лучше понимать и уважать культуры различных этнических групп.

Государство поддерживает разнообразные медийные программы, направленные на популяризацию межэтнического взаимодействия и воспитания толерантности. Это может включать в себя телепередачи, радиопрограммы и интернет-ресурсы. Различные программы и мероприятия для молодежи способствуют взаимопониманию и дружбе между представителями различных этнических групп. Молодежные обмены, форумы и лагеря способствуют формированию толерантного поколения. Организация совместных культурных и спортивных мероприятий способствует укреплению межэтнических отношений и обогащению культурного опыта.

Государство и общественные организации активно проводят диалог и консультации с представителями этнических меньшинств, чтобы выявить и решить проблемы и вызовы, с которыми они сталкиваются.

Меры межэтнического взаимодействия в Казахстане способствуют обеспечению социокультурной гармонии и развитию разнообразия в

стране. Эти программы и стратегии играют важную роль в поддержании мира, стабильности и уважения между различными этническими группами в Республике Казахстан.[8]

Заключение

Управление этнополитическими процессами в Республике Казахстан представляет собой важную задачу, учитывая многонациональный характер общества и богатство культурного наследия. Несмотря на множество вызовов, с которыми сталкивается страна, Казахстан активно разрабатывает и реализует стратегии и программы, направленные на поддержание мира, стабильности и уважения культурных прав всех этнических групп.

Защита прав этнических групп, сохранение культурного наследия, образовательные программы, межэтническое взаимодействие и соблюдение международных обязательств играют важную роль в этом процессе. Усилия по обеспечению мира и гармонии в многонациональном обществе являются приоритетными задачами и важными для создания благоприятной среды для разнообразия культур, традиций и языков.

Важно подчеркнуть, что Казахстан продолжает развивать свою политику и стратегии для управления этнополитическими процессами, а также адаптироваться к новым вызовам и изменяющимся обстоятельствам. Такие усилия способствуют укреплению социокультурной интеграции и обеспечивают устойчивость в этнически разнообразном обществе Республики Казахстан.

Вызовы и перспективы

Управление этнополитическими процессами в Республике Казахстан сталкивается с несколькими вызовами и сложностями, несмотря на уникальное культурное разнообразие и стремление к многонациональному сосуществованию. Несмотря на усилия введения языковых программ, смена поколений и глобализация могут угрожать сохранению родных языков и традиций. Казахстан привлекает мигрантов из разных стран, что создает вызовы в области интеграции и адаптации этой популяции. Обеспечение социальной интеграции мигрантов и уважение их прав - важная задача. Также могут быть возможные неравенства между этническими группами которые создают напряженные отношения. Важно снизить экономические и социальные различия и обеспечить равенство возможностей для всех граждан.

В условиях многонационального общества возникают вопросы связанные с политической идентичностью различных этнических групп. Развитие политической системы, способствующей равенству и участию всех граждан, является вызовом. Несмотря на усилия по укреплению межэтнической гармонии, в обществе могут возникать конфликты, особенно в условиях городской индустриализации и роста этнически смешанных общин.

Также одной из немаловажных проблем, на данный момент могут выступить региональные

конфликты и неблагоприятные условия в некоторых соседних странах могут приводить к миграции и беженству. Казахстан сталкивается с вызовами в области приема и интеграции беженцев и мигрантов.

Казахстан является частью глобального сообщества, и международные события могут оказывать воздействие на этнополитические процессы в стране. Важно балансировать национальные интересы с международными обязательствами. Управление этнополитическими процессами в Казахстане требует усилий по поддержанию равенства, многонационального согласия и межэтнической гармонии, а также адаптации к изменяющимся обстоятельствам [9]

Литература

1. Межэтнические отношения и модель этнической политики Казахстана. Автор – Р.Р. Назаров (<https://cyberleninka.ru/article/n/mezhethnicheskie-otnosheniya-i-model-etnicheskoy-politiki-kazahstana/viewer>)
2. Анализ современной миграционной ситуации в Республике Казахстан. Автор - Р. Е. Джансаева
3. IshikKushchu, «Ethnic Return Migration and Public Debate: The Case of Kazakhstan» // *International Migration*. – Vol. 52(2). – 2014. – P. 184-189.
4. Аналитический доклад на тему «Актуальные вопросы миграционной политики: оценка текущего состояния, прогноз потребности в трудовых мигрантах с учетом их квалификации, нелегальная трудовая миграция, опыт зарубежных стран: [Электрон. ресурс].– 2001.–URL: <http://www.sanasezim.org>
5. Казахстанский опыт межкультурного диалога//Круглый стол «Межрелигиозный диалог и казахстанская модель межконфессионального согласия», Москва (Российская Федерация), 29 ноября 2012
6. Якушева Ю.В. Роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации модели межэтнического согласия в Казахстане // *Евроазия: аналитика и прогнозы*. — 2013. — № 4. — С. 65–71.
7. Особенности межэтнических отношений и межэтнических конфликтов в Казахстане. Автор: Лаумулин М. Т. <https://cc-sauran.kz/rubriki/safety/19-osobennosti-mezhetnicheskih-otnosheniy-i-mezhetnicheskih-konfliktov-v-kazahstane.html>
8. Якушева Ю.В. Государственная политика в сфере этнической интеграции в Республике Казахстан (1991-1996 гг.) // *Этносоциум и межнациональная культура*. — 2013. — № 6(60). — С. 177–186.
9. Якушева Ю.В. Национальное законодательство Республики Казахстан в сфере межэтнического взаимодействия в период независимости // *Дискуссия*. — 2013. — № 7(37). — С. 157–164.